

Quantificação de Bilirrubina Total por Metodologia de Cromatografia de Fluxo Lateral

Rafael Benedetti
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID: 0009-0007-7055-4972

Frieda Saicla Barros
Programa de Pós Graduação em
Engenharia Biomédica
Universidade Tecnológica Federal do
Paraná
Curitiba, Brasil
ORCID:0000-0002-3962-1192

Diego Rinaldi Pavesi Nicollete
Hilab
Curitiba, Brasil
ORCID:0000-0002-2927-3585

A bilirrubina é um pigmento metabólico que funciona como um marcador hepático, sendo o fígado responsável pelo seu processamento para excreção. Este metabólito é resultante da degradação das células vermelhas do sangue, seja de maneira proposital ou por alguma patologia. O seu acúmulo na corrente circulatória está associado a danos ou disfunções diretas no fígado.

Quando são encontrados valores alterados de bilirrubina no sangue total, há um diagnóstico de hiperbilirrubinemia e essa condição é conhecida como icterícia. A quantificação da bilirrubina pode ser realizada por meio de uma amostra de sangue, servindo como matriz para quantificação utilizando métodos bioquímicos que determinam a concentração total da bilirrubina, bem como suas frações. À partir da quantificação bioquímica, é possível diagnosticar patologias.

No entanto, os métodos bioquímicos requerem uma grande quantidade de sangue que só pode ser obtida com punção venosa. Para a medição, é necessário um equipamento de laboratório calibrado, e esses dispositivos são susceptíveis a falhas quando o analista não é treinado para operacionalização do equipamento e interpretação do diagnóstico. O processamento da amostra também pode gerar um viés de análise, uma vez que a fase pré-analítica é crucial para a correta quantificação do analito.

Em contrapartida, outro método é utilizado na rotina hospitalar. Os analisadores transcutâneos podem quantificar a bilirrubina pela pigmentação da pele. É um método menos invasivo e pode ser realizado *in loco*, mas depende de fatores como pigmentação da pele e densidade óssea.

O protótipo criado neste estudo tem como objetivo gerar um diagnóstico rápido e preciso, similar ao método bioquímico, sendo minimamente invasivo, utilizando conhecimento de laboratório portátil e inteligência artificial. A coleta é realizada por meio de punção capilar, com a quantificação utilizando o dispositivo Hilab Flow (Hi Technologies, Curitiba-PR), processando a imagem e interpretando a coloração do sangue. Esse processo pode ser realizado através da montagem de um novo dispositivo de laboratório que quantifica diretamente o pigmento em uma matriz inerte, capaz de mudar de cor de acordo com a concentração. A visualização ocorre após separar as fases sólida e líquida do sangue, e o pigmento flui por capilaridade em uma membrana.

Após a coleta e o processamento da amostra para ser lida no dispositivo, a inteligência artificial analisa a imagem através do espaço de cores RGB, XYZ ou HSV. A quantificação é feita pela padronização do método utilizando conceitos matemáticos sobre as cores apresentadas na matriz. Após definir uma curva de regressão para calibrar o dispositivo, torna-se possível quantificar a bilirrubina na amostra.

Como resultados, o protótipo apresentou uma capacidade de filtração similar a dispositivos comerciais, mesmo não sendo

realizado para este fim. Ainda, conseguiu diferenciar concentrações de bilirrubina, sendo possível diferenciar com uma *slope* maior ou igual a 0,3 mg/dL. Como próximos passos do projeto, a reformulação do casing auxiliará na melhora da precisão, podendo permitir o início dos testes de performance. Em paralelo ao dispositivo laboratorial, oportunidades de melhoria na aquisição da imagem estão sendo trabalhadas, além da inteligência artificial conseguir localizar previamente o campo e identificar possíveis interferências prejudiciais para a análise.

Palavras Chave — *Point of Care, Bilirrubina, Inteligência Artificial, Diagnóstico, Dispositivo, Instrumentação, Saúde*

I. Introdução

A. A bilirrubina e sua importância clínica

A Bilirrubina é um subproduto da destruição de hemácias senescentes no corpo, sendo degradadas no sistema reticuloendotelial do baço, onde são fagocitadas principalmente por macrófagos¹⁻². A hemoglobina, e mais especificamente seu grupamento heme é então convertida a bilirrubina não-conjugada, que é levada ao o fígado para processamento, sendo conjugada a glucuronato pela enzima UDP-glicuroniltransferase³. Após conjugação, a bilirrubina é destinada para excreção na urina e fezes. Dessa forma, a bilirrubina se estabelece como um importante marcador de saúde hepática e para diagnósticos de certas condições, como a icterícia neonatal, a cirrose hepática, hepatites, cálculos biliares, entre outras⁴.

Espera-se que concentrações até 1,2 mg/dL de bilirrubina total sejam encontradas no sangue de pessoas acima de seis dias de vida. Para recém nascidos, este valor é variável, visto que a maturidade hepática até o sexto dia influencia na permanência de altas concentrações de bilirrubina total circulante.

O método bioquímico para quantificação de bilirrubina é considerado o padrão ouro, devido à sua característica de alta reprodutibilidade. Ele se baseia em uma reação diazo, descrito por Jendrassik & Grof (1938)⁵, e modificado por Doumas et al.⁶, gerando dois azopigmentos que podem ser medidos por um espectrofotômetro na faixa de 500 a 550 nm. A reação possui uma variação de análise para conseguir diferenciar a bilirrubina conjugada da não conjugada. Quando são adicionados alguns aceleradores (normalmente álcool e outros componentes), ocorre a dissociação da bilirrubina da albumina⁷, obtendo como produto a concentração total do analito. Quando não há presença de aceleradores, a albumina continua ligada a bilirrubina, permitindo que o método realize a medição da bilirrubina conjugada. Para descobrir qual a concentração de cada

fração, realiza-se o cálculo diferencial entre bilirrubina total e bilirrubina não conjugada⁸.

Outra forma de quantificação de bilirrubina é a utilização de métodos ópticos. A introdução do método transcutâneo na rotina hospitalar foi capaz de suprir uma demanda localizada principalmente no controle da bilirrubina em recém nascidos, dosando o tratamento fototerápico para evitar a icterícia pós-nascimento. Os métodos transcutâneos são conhecidos por ser não invasivos⁹ e utilizam um princípio óptico, no qual a luz emitida pelo bilirrubinômetro penetra nos tecidos subcutâneos¹⁰, sendo que alguns deles absorvem luz e refletem em determinado comprimento de onda interpretado pelo equipamento, que realiza o cálculo da concentração¹¹. Esse processo tende a demorar menos de um minuto.

Porém, nota-se que algumas oportunidades de melhoria podem ser levantadas acerca dos métodos citados: o método bioquímico possui uma restrição devido a quantidade de sangue extraída do recém nascido, não se aplicando totalmente a todos os públicos que necessitam de quantificação do analito. Nesse sentido, houve investimento em pesquisas para a criação e implementação de métodos não invasivos, como o método transcutâneo. Porém, ele possui algumas restrições, como o fato da quantificação ser dependente da concentração de melanina na pele¹², além de variar também pela profundidade óssea e anatomia da pele¹³.

Para bilirrubina, também é possível a utilização de testes point of care. Já existem alguns cases no mercado, como o Bilispeck¹⁴ e Bilistick¹⁵. A utilização dos testes point of care, após a pandemia, estão mais disseminadas devido à sua facilidade de implementação em rotinas laboratoriais, hospitalares e menos recursos. A baixa necessidade de recursos, treinamento, espaço, instrumentos, bem como a operacionalização, tornam o contexto da rotina de diagnóstico mais alinhada com os testes rápidos¹⁶.

Portanto, a criação de um novo dispositivo é justificada com base em todo o histórico das metodologias atualmente implementadas, principalmente pela falta de acessibilidade e assertividade evidenciada em cada rotina. Quando comparado a outros métodos point of care citados, a análise de triagem passa a ser um resultado laboratorial válido utilizando o equipamento Hilab Flow, sendo uma ferramenta de junção entre a excelência laboratorial e a facilidade embutida nos testes rápidos.

B. Inteligência artificial relacionada a point of care

A Inteligência Artificial (IA) tem o potencial de revolucionar o campo de diagnósticos médicos, melhorando a precisão, velocidade e eficiência do processo diagnóstico. Suas utilizações já são variadas, as quais podem ser aplicados alguns algoritmos para análise de imagens médicas, como raios-x, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias, direcionando para a melhoria de performance e auxílio dos profissionais de saúde na identificação e diagnóstico de doenças de forma mais precisa e rápida, trazendo um vasto banco de dados treinado para correlacionar os dados relevantes encontrados¹⁷⁻¹⁸. Com o aumento do uso e a popularização deste tipo de tecnologia, alguns aprendizados estão conseguindo detectar padrões ocultos ou diagnósticos mais complexos em doenças, antecedendo seu aparecimento e, consequentemente, a evolução do quadro, possibilitando o tratamento precoce¹⁹. O uso da IA tem avançado ao ponto de poder contribuir com a segurança do paciente, ao deixar seus dados pessoais, bem como os de prontuário ou exames de uma forma segura, seguindo as recomendações de Compliance²⁰. Até o momento, o diagnóstico médico baseado em IA é considerado um domínio aberto de pesquisa, e a precisão do

acerto é dependente da alimentação dos bancos de dados. Ainda, a assertividade está relacionada ao processo de aprendizado da tecnologia.

II. Objetivos do Projeto

A. Objetivos Gerais

Este projeto tem como objetivos gerais a construção de um dispositivo point of care para quantificação de bilirrubina total, com leitura através de uma inteligência artificial embutida no dispositivo Hilab Flow, da Hi Technologies - Curitiba, Brasil. Sua alocação poderá ser dentro de hospitais (pronto-atendimentos, UTIs (neonatais e outras), leitos), centros de saúde e outros ambientes em que seja viável a sua inserção conforme RDC 786, de 2023.

O consumível gerado deverá ser capaz de quantificar, por colorimetria, a concentração de bilirrubina total, sem distinção de suas frações na amostra analisada. Isso se dará a partir da esquematização de um sistema de filtros, responsável pela separação da fase líquida e sólida do sangue por método de filtração, seguido do processo de cromatografia lateral, da fase líquida do sangue para o campo de análise.

A criação do exame visa reduzir o número de equipamentos e insumos laboratoriais utilizados, bem como o alto nível de treinamento, operacionalização e interpretação do resultado pelo operador. O kit para realização do exame deverá conter todos os insumos destinados para coleta e operação, e embarcado ao serviço laboratorial oferecido pelo Hilab Flow, o passo a passo para execução e a captura do resultado gerado, sendo interpretado mediante calibração prévia da inteligência artificial, fornecendo dados suficientes para que o responsável possa analisar o resultado e comparar com a clínica do paciente e outros dados médicos disponíveis.

O teste rápido proposto neste desenvolvimento passará, após a etapa de desenvolvimento, por uma validação laboratorial, na qual tanto o processo de execução do exame e a interpretação do resultado pela inteligência artificial serão avaliados. Objetiva-se também que o sistema consiga ter uma correlação alta quando comparado às metodologias laboratoriais já implementadas (método bioquímico colorimétrico).

B. Construção de protótipo para filtração do sangue e cromatografia do soro

O desenvolvimento do protótipo foi direcionado para que o operador do exame tivesse facilidade durante a execução do teste, com baixa necessidade de materiais e equipamentos de complexidade laboratorial (pipetas, centrífuga e tubos de coleta). Portanto, a criação do dispositivo teve como objetivo a separação da fase sólida do sangue, através da filtração dos glóbulos vermelhos em uma matriz de algodão, permitindo que a fase líquida e todos os seus componentes fluíssem pela membrana adjacente, por cromatografia.

O dispositivo funcional possui uma área calculada para receber o volume de sangue total respectivo para execução do exame. Após a pipetagem do sangue mediante uma micropipeta capilar, o sangue total é separado em fase líquida e sólida, através da filtração das hemácias nos filtros de algodão, que são retidas devido ao seu tamanho em relação ao tamanho do poro do emaranhado de fibras. Uma dupla camada de filtro é colocada para aumentar a eficiência da filtração. Concomitantemente a filtração, a cromatografia da fase líquida ocorre, carregando a bilirrubina para a matriz de análise (base recuperadora), composta por nitrocelulose. O tempo de reação é calculado baseado na eficiência do sistema em separar as fases e preencher a matriz de análise com o soro remanescente. A figura 1 mostra um esquema do processo de montagem do separador.

Figura 1: Esquema de montagem do separador

C. Utilização de Inteligência artificial para quantificação de Bilirrubina

A utilização de dispositivos médicos na rotina laboratorial utiliza várias áreas paralelas que se convergem para que o diagnóstico, principalmente em testes rápidos, possa ser assertivo e com uma performance próxima aos métodos de referência.

No caso dos dispositivos médicos Hilab, como o Hilab Flow, a tecnologia embarcada para auxílio no diagnóstico consiste na utilização de uma inteligência artificial, treinada para que, à partir dos dados iniciais inseridos, construir um padrão de análise do protótipo laboratorial selecionado que tenha uma melhor correlação com o quantificado pela metodologia de referência.

Para análise da bilirrubina, o dispositivo captura os dados colorimétricos da imagem, através da extração dos canais de cor, baseado nos eixos conhecidos como RGB, XYZ e HSV. Com estes dados em mãos, é possível analisar qual possui a melhor diferenciação entre as concentrações de bilirrubina total testadas. Através das ferramentas de Machine Learning, os parâmetros são processados e modelados, para que retornem a melhor correlação entre a cor, a quantificação no protótipo e a concordância com o método de referência.

III. Resultados e Discussão

Para avaliação do desempenho da filtração, foi realizado um teste mensurando o volume de soro filtrado baseado na quantidade inicial de sangue. Realizou-se o experimento com 10 replicatas. O protótipo inicial tinha uma massa média de 0,2g ($\pm 2,1\%$). Após adicionar o sangue, a massa teve um acréscimo médio de 0,16g, obtendo uma massa final média de 0,363g ($\pm 1,6\%$), mostrando que os protótipos tinham a reprodutibilidade da montagem mantida. O experimento seguiu até o passo em que toda a membrana recuperadora estivesse preenchida de soro. As bases recuperadoras foram cortadas, mantendo-se a mesma área para realizar a mensuração da massa após filtração. O resultado foi uma capacidade de filtração média de 6%. A quantidade de soro recuperado com o protótipo, portanto, é comparável à de produtos comerciais²¹ desenvolvidos para aplicação específica de separação de soro a partir de sangue total.

Com relação à capacidade de diferenciação das concentrações de bilirrubina total, o protótipo, através dos dados extraídos do Hilab Flow e analisados pela tecnologia embarcada, conseguiu diferenciar as concentrações utilizadas (imagem 1). Ainda, realizou-se uma curva de calibração do sistema utilizando o parâmetro escolhido para análise, baseado nas extrações de canais de cores do sistema RGB (imagem 2).

Imagem 1: Diferentes concentrações de bilirrubina total para avaliação do protótipo

Notou-se que a resolução da curva de calibração, mesmo mostrando uma razoável diferenciação das concentrações, apresentou uma tendência de sobreposição de resultado/variação em algumas faixas, principalmente mais baixas. Essa limitação foi preliminarmente investigada e identificada pela tecnologia utilizada pelo software de análise, que é baseada em métodos de extração e processamento de imagens, e o produto acabado e comercializável gerou um leve reflexo na coloração, que culminou em uma perda de performance do sistema (dados não mostrados). Essa perda, gera uma imprecisão na quantificação, sendo que o protótipo pode variar cerca de 0,3 mg/dL na concentração real da amostra. O impacto dessa imprecisão, neste nível, é a perda de diferenciação entre uma amostra normal ($\leq 0,2$ mg/dL) e uma amostra alterada ($\geq 1,2$ mg/dL). Pois, caso haja uma concentração próxima a faixa clínica, esse slope pode ser uma variação que determine um diagnóstico divergente do esperado.

Imagem 2: Resultado da curva de calibração

Como resultado da sincronização entre o dispositivo laboratorial e a tecnologia embarcada no Hilab Flow, desenhou-se um fluxo de exame que fosse operacional e pudesse ser semelhante aos já existentes nos exames do Hilab Flow:

- A- Realizar o teste em sangue humano apenas / B- Utilizar amostras de Punção Digital / C- Todos os itens devem estar em temperatura ambiente para realização do teste / D- Escolher o dedo médio ou anelar em adultos, ou utilizar protocolo de coleta de recém nascidos / E- realizar assepsia do local / F- Girar e remover a tampa da lanceta / G- Em adultos, segurar o dedo do paciente com os dedos do operador formando um garrote, mantendo pressionado por 10 segundos / G- Posicionar a lanceta na lateral do bulbo digital e puncionar / H- Limpar a primeira gota de sangue com algodão ou gaze / I-

Segurar a pipeta na horizontal e encostar a ponta da pipeta na gota de sangue acumulado. Coletar até o sangue alcançar a marcação da pipeta / J- Posicionar a pipeta em cima do dispositivo de filtração e de forma devagar, dispensar todo o conteúdo da pipeta, sempre esperando a amostra ser absorvida pelo dispositivo antes de dispensar a próxima gota. / K- Fechar a cápsula verticalmente, unindo a cápsula com a tampa / L- insira imediatamente a tira no leitor, limpar o local da punção e aplicar o curativo no dedo do paciente / M- Após inserir a cápsula no leitor Hilab, o teste é processado e o resultado disponibilizado pelo software conforme o tipo de estabelecimento de saúde. O resumo do fluxograma está na figura 2:

Figura 2: Resumo do fluxograma de exame para Bilirrubina Total

IV. Próximos Passos

Para melhoria da performance observada, já estão em andamento novos experimentos de reformulação do casing para leitura do protótipo, visando criar uma zona única de análise sem interferentes. Os testes de performance (sensibilidade e especificidade analítica, faixa de linearidade, limite de detecção, etc) estão aguardando os resultados das melhorias propostas para serem iniciados. Os testes de estabilidade do produto estão em standby, aguardando também os testes de definição de casing.

Em paralelo a mudanças no casing, estão sendo trabalhadas oportunidades de melhoria no sistema de captação da imagem, baseado na utilização de uma identificação automática do campo de análise, treinada para identificar previamente interferentes que podem prejudicar a análise. Já no dispositivo, uma melhora na aquisição da imagem está em andamento.

Somando as melhorias já levantadas, tanto na tecnologia embarcada quanto no protótipo laboratorial, espera-se que a capacidade de quantificação do sistema aumente, diminuindo a variação entre as análises e melhorando a determinação em analisar as faixas mais baixas de concentração.

References

- [1] <https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/17845-bilirubin>. Acesso em 03/08/2023.
- [2] <https://www.aafp.org/pubs/afp/issues/2004/0601/p2599.html>. Acesso em 03/08/2023.

- [3] <https://www.medmastery.com/guides/liver-lab-clinical-guide/all-you-need-know-about-bilirubin-and-liver-function>. Acesso em 03/08/2023.
- [4] Gowda S, Desai PB, Hull VV, Math AA, Vernekar SN, Kulkarni SS. A review on laboratory liver function tests. *Pan Afr Med J*. Nov 22;3:17. 2009
- [5] Jendrassik, G. Vereinfachte photometrische Methoden zur Bestimmung des Blutbilirubins. *Biochem Z*;297:81–9.1938
- [6] Doumas, BT, Kwok-Cheung, PP, Perry, BW. Candidate reference method for determination of total bilirubin in serum: development and validation. *Clin Chem*;31:1779–89.1985
- [7] Lo, SF, Doumas, BT, Ashwood, ER. Performance of bilirubin determinations in US laboratories - revisited. *Clin Chem*;50:190–4. 2004
- [8] Guerra Ruiz, Armando Raúl, Crespo, Javier, López Martínez, Rosa Maria, Iruzubieta, Paula, Casals Mercadal, Gregori, Lalana Garcés, Marta, Lavin, Bernardo and Morales Ruiz, Manuel. "Measurement and clinical usefulness of bilirubin in liver disease" *Advances in Laboratory Medicine / Avances en Medicina de Laboratorio*, vol. 2, no. 3, pp. 352-361. 2021
- [9] Dai J, Parry DM, Krahn J. Transcutaneous bilirubinometry: its role in the assessment of neonatal jaundice. *Clinical Biochemistry*;30(1):1-9. 1997
- [10] Cheng NY, Lin YL, Fang MC, Lu WH, Yang CC, Tseng SH. Noninvasive transcutaneous bilirubin assessment of neonates with hyperbilirubinemia using a photon diffusion theory-based method. *Biomed Opt Express*. May 23;10(6):2969-2984. 2019
- [11] Boo NY, Ishak S. Prediction of severe hyperbilirubinaemia using the Bilicheck transcutaneous bilirubinometer. *Journal of Paediatrics and Child Health*;43(4):297-302. 2007
- [12] amiee-Zafarghandy S, Feberova J, Williams K, Yasseen AS, Perkins SL, Lemyre B. Influence of skin colour on diagnostic accuracy of the jaundice meter JM 103 in newborns. *Archives of Disease in Childhood. Fetal and Neonatal Edition* ;99(6):F480-4. 2014
- [13] van Erk, M.D., Dam-Vervloet, A.J., de Boer, FA. et al. How skin anatomy influences transcutaneous bilirubin determinations: an in vitro evaluation. *Pediatr Res* 86, 471–477. 2019.
- [14] Keahey PA, Simeral ML, Schroder KJ, Bond MM, Mtenhaonnga PJ, Miroso RH, Dube Q, Richards-Kortum RR. Point-of-care device to diagnose and monitor neonatal jaundice in low-resource settings. *Proc Natl Acad Sci U S A*. Dec 19;114(51):E10965-E10971. 2017

- [15] Coda Zabetta CD, Iskander IF, Greco C, Bellarosa C, Demarini S, Tiribelli C, Wennberg RP. Bilistick: a low-cost point-of-care system to measure total plasma bilirubin. *Neonatology*.;103(3):177-81. 2013
- [16] Yoon, S. H. et al. Point-of-care testing for the detection of SARS-CoV-2: A systematic review and meta-analysis. *Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci.* 25, 503–517. 2021.
- [17] Al-Antari MA. Artificial Intelligence for Medical Diagnostics-Existing and Future AI Technology! *Diagnostics (Basel)*. Feb 12;13(4):688. 2023
- [18] Kumar Y, Koul A, Singla R, Ijaz MF. Artificial intelligence in disease diagnosis: a systematic literature review, synthesizing framework and future research agenda. *J Ambient Intell Humaniz Comput.*;14(7):8459-8486. 2023
- [19] <https://www.gao.gov/products/gao-22-104629>. Acesso em 02/08/2023
- [20] <https://www.aha.org/aha-center-health-innovation-market-scan/2023-05-09-how-ai-improving-diagnostics-decision-making-and-care>. Acesso em 02/08/2023.
- [21] <https://mdimembrane.com/plasmadrop-kits-for-free-lid-quid-plasma?search=plasma>. Acesso em 03/08/2023